

**ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ**

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ
*VIII Всеукраїнської науково-практичної
конференції
курсантів та студентів*

**МАТЕМАТИКА, ЩО
НАС ОТОЧУЄ:
МИНУЛЕ,
СУЧАСНЕ,
МАЙБУТНЄ**

Львів 2021

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Д.с-г.н., професор	Андрій Кузик
Д.т.н., доцент	Василь Попович
к.ф.-м.н., доцент	Ольга Меньшикова
Д. фіз.-мат. н., професор	Роман Тацій
Д. Т. Н., доцент	Олена Васильєва
К. Т. Н., доцент	Тарас Гембара
Д.Т.Н., доцент	Лідія Дзюба
К. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Карабин
К. пед. наук, доцент	Мирослава Кусій
К. Т. Н	Олег Пазен
К. фіз. -мат. наук, доцент	Марта Стасюк
К. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Трусевич
К. фіз. -мат. наук, доцент	Оксана Чмир

**ОРГАНІЗАТОР
ТА ВИДАВЕЦЬ**

Львівський державний університет
безпеки життєдіяльності

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:

ЛДУ БЖД, вул. Клепарівська, 35
м. Львів, 79007

контактні телефони:

(032)233-24-79
тел/факс 2330088

Математика, що нас оточує: минуле, сучасне, майбутнє:

Зб. наук.праць VIII Всеукраїнської конф. курсантів та студентів. – Львів: ЛДУ
БЖД, 2021 -143с

Збірник сформовано за матеріалами VIII Всеукраїнської конференції
курсантів та студентів «**Математика, що нас оточує: минуле, сучасне,
майбутнє**».

Збірник містить матеріали таких тематичних секцій:

- Прикладні задачі в математиці
- Математичні відкриття, що змінили світ
- Історія математики
- Математика і сучасність

© ЛДУ БЖД 2021

I

Здано в набір 12.04.2021. Підписано
до друку 14.04.2021. Формат
60x841/3. Папір офсетний. Ум. друк.
арк. 7. Гарнітура Times New Roman.
Друк на різнографі. Наклад: 100 прим.
Друк: ЛДУ БЖД вул. Клепарівська,
35, м. Львів, 79007.
ldubzh.lviv@mns.gov.ua

За точність наведених фактів,
економікостатистичних та інших
даних, а також за використання
відомостей, що не рекомендовані до
відкритої публікації, відповідальність
несуть автори опублікованих
матеріалів. При передрукуванні
матеріалів посилання на збірник
обов'язкове.

Г.Є. Максимук

Херсонський національний технічний університет

Науковий керівник **Г.Я. Тулущенко**, доктор технічних наук, професор, професор кафедри вищої математики і математичного моделювання

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТУ INTEGRATIONTOOLS СКМ MAPLE: НЕСТАНДАРТНІ ЗАМІНИ ЗМІННИХ

Постановка проблеми. Розповсюдженим методом обчислення інтегралів є метод заміни змінних. Випадки застосування стандартних заміни з успіхом розпізнаються ядром математичного процесора Maple, проте цікавими є задачі, які для свого розв'язання потребують застосування нестандартних підстановок або застосування стандартних підстановок у непритаманних їм випадках використання.

Окремий інтерес представляє порівняння можливостей СКМ Maple та Mathematica – двох визнаних світових лідерів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для проведення тестування можливостей пакету IntegrationTools СКМ Maple використаємо задачу обчислення визначеного інтеграла, яка входила до складу завдань математичного змагання імені Уільяма Лоуелла Патнема у 2005 році [1].

Для вказаної задачі відомі шість різних способів її розв'язання, які запропоновані учасниками змагання. Також відзначається [1], що СКМ Mathematica успішно справляється з обраним для тестування прикладом.

Формулювання цілей публікації. Дослідити ефективність використання пакету IntegrationTools СКМ Maple при обчисленні інтегралів підвищеної складності.

Основний матеріал. У результаті обчислення інтеграла [1]:

$$\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx, \quad (1)$$

за допомогою команди **int** відповідь отримуємо у вигляді, що застосовує спеціальну функцію **dilog** та спеціальну константу **Catalan**, а також містить комплексні значення (рис. 1).

Найбільш очевидною для розв'язання інтеграла (1) є заміна [1] $x = \operatorname{tg} t$, яка приводить до виразу:

$$\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2 + \int_0^{\pi/4} \ln \left(\cos \left(t - \frac{\pi}{4} \right) \right) dt - \int_0^{\pi/4} \ln(\cos t) dt.$$

Очевидно, що графіки функцій $\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)$ та $\cos t$ симетричні відносно прямої $t = \frac{\pi}{8}$, тому

$$\int_0^{\pi/4} \ln\left(\cos\left(t - \frac{\pi}{4}\right)\right) dt = \int_0^{\pi/4} \ln(\cos t) dt.$$

Отже, інтеграл (1) остаточно дорівнює

$$I_1 = \int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{8} \ln 2.$$

Особливістю наведеного розв'язання є те, що здійсненна заміна дозволяє розкласти підінтегральну функцію на суму трьох функцій, дві з яких є симетричними відносно прямої, яка є серединним перпендикуляром проміжку інтегрування. Не здійснюючи саме інтегрування цих двох функцій, вдається показати, що інтеграли від них мають рівні значення.

Інтеграл (1) був також обчислений за допомогою on line сервісу СКМ Maxima [2]. У цьому випадку значення інтеграла також отримується з включенням спеціальних функцій від комплексних аргументів. Виконати спрощення за допомогою функцій **simp** та **radcan** не вдається.

Менш очевидною, але ефективною, для інтеграла (1) є заміна

$$x = \frac{1-u}{1+u}.$$

Застосування цієї заміни в пакеті IntegrationTools приводить до рівняння відносно шуканого інтеграла, для розв'язання якого потрібно виконати додаткове програмування.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Показано, що пакет IntegrationTools СКМ Maple орієнтований на стандартне застосування методів інтегрування, зокрема, методу заміни змінної. Задачі олімпіадного рівня здебільшого потребують інтерактивного розв'язання і додаткового програмування.

Література

1. The Putnam Archive. URL: <https://kskedlaya.org/putnam-archive/>
2. Сайт СКМ Maxima. URL: <http://maxima.cesga.es/index.php?c=n30inhj2rhbblhbskvo2v&n=22>

ЗМІСТ

Секція 1

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ В МАТЕМАТИЦІ.....	3
<i>Ванельчук Д.І., Фідря В.С.</i>	
ВПЛИВ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ ПІДВІСКИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ НА ДЕЯКІ ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
<i>Д.В. Трач</i>	
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ І ОЦІНКИ МІЦНОСТІ РАМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ВІЙСЬКОВИХ МОСТІВ НА ЖОРСТКИХ ОПОРАХ.....	5
<i>В.В. Гай, Н.А. Якимчук</i>	
ЗАСТОСУВАННЯ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДО РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИХ ЗАДАЧ.....	6
<i>О. Возняк</i>	
ВИКОРИСТАННЯ КАТАСТРОФИ ЗБІРКИ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ФОТОХІМІЧНОГО СМОГУ.....	8
<i>І.А. Александров</i>	
МЕТОД МАСШТАБУВАННЯ ПРИ РОЗВ'ЯЗУВАННІ ЗАДАЧ З ГЕОМЕТРІЇ.....	10
<i>І. Я. Біганський, В.Р. Павлик</i>	
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ В ПРИЙНЯТТІ РІШЕНЬ ЩОДО ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ	12
<i>О. Д. Вол, І. В. Павлик</i>	
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ПРИЧИН ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД МЕТОДАМИ СИСТЕМНОЇ ДИНАМІКИ.....	15
<i>Д. Загребельна</i>	
ПОЖЕЖНІ РИЗИКИ В УКРАЇНІ ЗА 2020 РІК.....	18
<i>К.Р. Клакович, А.І. Плекан</i>	
ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ВІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ ЗВАЖАЮЧИ НА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КАНДИДАТІВ.....	20
<i>Р.С. Лизун</i>	
ЗАСТОСУВАННЯ ВИЗНАЧЕНОГО ІНТЕГРАЛА В АРХІТЕКТУРІ.....	22
<i>Д. О. Маник</i>	
ПОКРАЩЕННЯ ПАСИВНОГО ПРОТИ МІННОГО ЗАХИСТУ БРОНЬОВАНИХ МАШИН.....	24
<i>Ю.О. Мичка</i>	
АЛГОРИТМ ШИФРУВАННЯ RSA.....	27
<i>В.М. Петровський</i>	
ВПЛИВ ДЕМПФЕРА НА ЧАСТОТУ ВИМУШЕНИХ КОЛИВАНЬ ІНЖЕНЕРНОЇ МАШИНИ НА КОЛІСНІЙ БАЗІ	29
<i>В. Максимів, Н. Самардак</i>	

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ СТУПЕНЯ УЗГОДЖЕНОСТІ ДУМОК ЕКСПЕРТІВ.....	31
---	----

А.С. Сомик

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ У РОЗРАХУНКАХ КІНЕМАТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ РУХУ ЛІТАЛЬНОГО АПАРАТА ПРИ ПЕРЕСЛІДУВАННІ ЦІЛІ МЕТОДОМ ПРОПОРЦІЙНОГО ЗБЛИЖЕННЯ.....	34
--	----

О.Д. Сташевський

ВОГНЕСТІЙКІСТЬ ТАРИ ПРИ ЗБЕРІГАННІ БОСПРИПАСІВ	37
--	----

А. Назарійчук

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ РОЗПАДУ РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН У ЗАХИСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ.....	39
---	----

Д. Горпинюк

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ТЕОРІЇ ПОДІБНОСТІ ДЛЯ РІВНЯННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ.....	41
---	----

Секція 2

МАТЕМАТИЧНІ ВІДКРИТТЯ, ЩО ЗМІНИЛИ СВІТ.....	38
--	-----------

І.Р. Гелешко

ШИФРУВАЛЬНА МАШИНА «ЕНІГМА».....	43
----------------------------------	----

Р.М. Малькевич

КВАНТОВІ КОМП'ЮТЕРИ: РОБОТА І ПЕРСПЕКТИВИ.....	45
--	----

А. М. Брик, В. О. Гищин

ЛЮДИНА, ЯКА ПІЗНАЛА НЕСКІНЧЕНІСТЬ – СРІНІВАСА АЙЄНГАР РАМАНУДЖАН.....	47
---	----

В.М. Віблій

ТЕОРІЯ ІГОР У СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ.....	50
---------------------------------------	----

Г.Є. Максимук

ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ПАКЕТУ INTEGRATIONTOOLS СКМ MARLE: НЕСТАНДАРТНІ ЗАМІНИ ЗМІННИХ.....	53
--	----

Д. Я. Доскач, Я. І. Паславська

АНАЛІЗ ПЕРЕВАГ ПЕРЕНЕСЕННЯ СИСТЕМ ЗБЕРІГАННЯ ТА КЕРУВАННЯ ДАНИМИ НА СУЧАСНІ ХМАРНІ ПЛАТФОРМИ У КОНТЕКСТІ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ.....	55
---	----

Т.П. Петрученко

ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ, ТИПИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАДАЧ	58
---	----

В. Сировий

МАТЕМАТИКА ТА АРХІТЕКТУРА.....	59
--------------------------------	----

Р.І. Сташків

МОЖЛИВОСТІ МАТЕМАТИКИ.....	61
----------------------------	----

М.З. Урсул, Н.М. Падалка

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ТА ТРАНСПОРТНІЙ ГАЛУЗІ.....	63
---	----